

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA:

Ser desplazado

Ser desplazado es no tener tierra, Ser desplazado es no tener trabajo, Ser desplazado es no tener dinero, Ser desplazado es no tener padres, Ser desplazado es no tener hijos, Ser desplazado es no tener familia, Ser desplazado es no tener mascotas, Ser desplazado es no tener patria, Ser desplazado es no tener corazón, Ser desplazado es no tener alma, O por lo menos Es lo que piensan Todos esos seres Que te quitan Hasta a dios de tu Corazón.

José F. Valencia G.

DEL INTERIOR HACIA FUERA DE LAS FRONTERAS

FORCED DISPLACEMENT IN COLOMBIA: OF INTERIOR TOWARD OUT TO BORDERS

Autor: JOSÉ FERNANDO VALENCIA GRAJALES*

Resumen

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha convertido en objetivo militar a la sociedad civil para ganar posiciones dentro del territorio, por parte de los actores armados. Esta situación ha generado refugiados, desplazados e inmigrantes, que marchan a países vecinos cuando los

enfrentamientos se dan en las fronteras, por causas como la influencia del narcotráfico, los enfrentamientos y el exterminio étnico de las comunidades indígenas y afro descendientes, así como la intervención estatal con el ejército, las fumigaciones y los planes militares como el plan Colombia y la seguridad

Abstract

The phenomenon of forced displacement in Colombia has become a military target to civil society to win positions within the territory by the armed factions. This situation has generated refugees, displaced persons and migrants, who leave for neighboring countries where clashes occur at the border, for reasons such as the influence of drug trafficking, fighting and ethnic extermination of indigenous communities and Afro-descendants, as well as intervention state with the army, fumigation and military plans as the Colombia Plan and democratic security.

INTRODUCCIÓN

El desplazamiento forzado es un fenómeno estructural que nace desde la aparición de la colonia, cuando los indígenas fueron desplazados por los españoles para quedarse con las mejores tierras de aquellos aborígenes. Desde allí la cultura de sacar a los agraviados y marginados de sus tierras, bien sea por incomprensión, intolerancia o simple interés económico se hizo común. Pero en la historia colombiana, el fenómeno ha tenido diferentes manifestaciones e incrementos por lazos de tiempo en algunos largos y otros cortos, sin embargo este fenómeno actualmente se está expandiendo, es decir ya no solo se desplaza dentro de nuestro territorio, sino que en las últimas décadas está tocando a las fronteras. Es decir que el desplazamiento está tomando visos de catástrofe

internacional. Esta tragedia humanitaria, ha sido enfrentada por Colombia y por los países limítrofes con Colombia como son Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá de diversas formas, para algunos países esta tragedia, solo es un fenómeno de inmigración, en cambio para otros es un proceso de emigración de personas con carencias económicas, para otros es un proceso de exclusión política y por tanto de exiliados, para otros en cambio es un problema de desplazamiento forzado y por ende de refugiados.

Las anteriores posiciones tomadas por los países limítrofes, limita la ayuda, o la niegan, o simplemente no permite que los desplazados se asienten en el lugar de recibo de los desamparados, esto en términos generales por la falta de voluntad política y legal que incluya dentro de la sociedad, tanto del país expulsor como del país receptor para con aquellas personas que se encuentran bajo esta situación. Sin embargo los tratados internacionales firmados por todos los países antes mencionados, los obligan a cumplir con los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de derechos humanos que protegen la población desplazada, y los principios de la ONU que protegen al desplazamiento forzado. A este panorama desolador se suma el fenómeno del narcotráfico y el recrudecimiento del conflicto.

I. ANTECEDENTES

Colombia desafortunadamente ha tenido una vocación de violenta, todas las guerras civiles se han enmarcado en disputas que en principio eran de carácter

partidista, pero que luego se fueron encausando en disputas ideológicas, ello dio pie en principio a las violencias de los años 50s aunado a la inequidad y desigualdad de la población, que terminó por formar las primeras guerrillas, pero al tiempo en que se formaban estas guerrillas, el gobierno colombiano comenzó a planear la forma de hacerles frente por medio de una serie de decretos como el 1705 de 1960, 3398 de 1965, 1537 de 1974, la Ley 48 de 1968, los reglamentos EJC-3-10 de 1969, EJC 3-101 de 1982, que pretendían darle un marco normativo a las primeras autodefensas campesinas y que luego por intermedio de el Plan Colombia y la política de seguridad democrática la violencia se generalizó y se agudizó ante la entrada de actores como las autodefensas, el narcotráfico, y el Estado por intermedio de bombardeos, y fumigaciones con glifozato en zonas de frontera, es innegable que esta violencia se ha generado, por el Estado y sus fuerzas militares, los partidos políticos, los grupos armados ilegales, tanto paramilitares, como guerrilleros, y a esto se suma el narcotráfico y las fumigaciones para controlar dicho flagelo. A lo anterior se puede sumar una nueva tendencia que parece estar haciendo carrera como lo es el aumentar la concentración de las mejores tierras por parte de los nuevos grupos de poder económico que se ven representados en narcotraficantes, paramilitares y terratenientes, y que ante todo se ocultan en fachadas de guerra y defensa del Estado para expulsar de sus tierras a los campesinos y demás grupos agraviados con el fin de extender sus propiedades para

Rev Kavilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------	--------------------

Invertir en el nuevo boom de la economía como lo es la siembra de palma africana y de cultivos actos para el biocombustible, extrañamente cuando antes sus propias tierras no tenían ningún otro uso que el engorde. Lo anterior da como resultado la cifra más alta de familias desplazadas en la historia del país, como lo son los casi 4 millones de desplazados actuales (OJEDA, 2007).

Nariño y Valle del Cauca

Para realizar un análisis serio sobre el conflicto se hace necesario realizar un recuento pormenorizado de los hechos que acaecen en las diferentes zonas de frontera donde actualmente se vive el fenómeno de desplazamiento, para lo anterior comenzaremos por utilizar como marco el orden del punto II que pasaremos a desarrollar igualmente en este aparte. Primero para comenzar debemos referirnos a Nariño en donde el Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño COPDICONC, el Proceso

de Comunidades Negras, PCN, la Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADESC y las organizaciones pertenecientes a la Campaña Nacional e Internacional de Derechos Humanos “PROHIBIDO OLVIDAR”. Realiza un seguimiento permanente en la zona y son la fuente para determinar lo que ocurre en dicho departamento muy especialmente en el Departamento de Nariño y Sur del Cauca, en los municipios del Charco y La Tola.

Dicha población viene siendo víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de los crímenes atroces cometidos por los grupos paramilitares y por los enfrentamientos que se vienen presentando en el marco del conflicto armado interno entre guerrilla y el ejército. Hay alrededor de 5000 personas recibidas en el Charco, en 4 albergues: Instituto Educativo el Canal, La parroquia, el Hogar Infantil y la Base Militar. Y se tiene información de 560 personas en las veredas de San Pablo, Pampón, Achote, Paulina en inmediaciones

de La Tola que se han albergado en casas de familia. Se ha reportado la llegada a Barbacoas proveniente de Bocas de Satinga, El Charco y Cumbitara, de entre 200 y 500 personas según diversas fuentes desde el mes de Mayo de 2006 y hasta el momento según las denuncias se ha desplazado el 70% de la población.

A lo anterior se suma el desplazamiento de grupos étnicos como los indígenas Awá, del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño, frontera con Ecuador, quienes se ven forzados a dejar sus tierras vacías. Según informaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los combates entre un grupo armado y la Fuerza Pública han provocado el desplazamiento de 1.700 personas, a las poblaciones de Ricaurte y Altaquer, sin contar con los que se desplazaron al interior de los mismos resguardos, tratando de estar cerca de sus escasas propiedades, que han venido perdiendo desde el año 2005, por los combates. Camawari, la organización indígena Awá de la zona, calcula que 3.500 personas podrían seguir en peligro en la zona de combate (RODRÍGUEZ).

Para el IV trimestre de 2006, dentro de los eventos masivos de desplazamiento se tuvo conocimiento de 8 eventos transfronterizos, hacia Ecuador en especial en la Provincia de Carchi-Imbabura y la Provincia de Esmeraldas y en lo que va corrido del año, (Terra AFP 2007) Ecuador ha exigido en varias ocasiones a Colombia que se responsabilice y resuelva el "problema de origen"

Rev Kavilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
---------------	-------------------	-----	-----	-----	-------------	------	-----------------

del desplazamiento de unos 1.800 colombianos a territorio ecuatoriano, al denunciar una "grave emergencia" a causa del ingreso masivo de campesinos que huyen. Es por ello que la canciller María Fernanda Espinosa y el presidente Rafael Correa han pedido explicaciones, soluciones y describen, que unas 1.800 personas se refugiaron en San Lorenzo e Ibarra (noroeste), adonde llegaron desde el miércoles huyendo de la guerra en Colombia por la erradicación de cultivos de coca. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había reportado el domingo el ingreso de entre 1.500 y 1.600 campesinos, siendo niños el 35%, que salieron de sus tierras por temor a un choque armado.

Caquetá y Putumayo

Por otra parte, en el departamento del Caquetá la población se encuentra prácticamente aislada de la civilización y por ende es muy costosa la vida en dicho lugar, eso ha provocado que los campesinos de la región hallan decidido sembrar coca, como medio de subsistencia en una zona inhóspita y costosa por sus condiciones geográficas y el desamparo estatal es por ello que allí se escuchan historias tales "Estamos en medio de la nada respecto a los servicios, pero estamos en medio de todo el conflicto. Para el gobierno somos delincuentes, para los militares somos guerrilleros. Los guerrilleros nos acusan de ayudar a los militares y de pronto vienen los paramilitares que arrasan con todo", comenta Alfonso, otro campesino del lugar (el tiempo 2007). Pero con la aparición del

plan patriota y el plan Colombia, se ha ido aumentando las fumigaciones, lo que ha disminuido los recursos de los campesinos, a ello se ha sumado la presencia de los grupos armados de la guerrilla y el ejército que en medio del conflicto armado han generando una serie de desplazamientos que se vienen presentando en los últimos años, principalmente como lo narran los campesinos por la acción paramilitar.

Las condiciones anteriores han provocado desplazamientos a poblados como Lago Agrio, en Ecuador, el cual ha crecido significativamente por la población colombiana proveniente del Putumayo. Hasta ahora, 150 de estas personas ha solicitado formalmente asilo. Pero los campesinos entre otras razones argumentan que no se oponen a sustitución paulatina, pero si se oponen a una sustitución inmediata ya que esto sería quitarles su única fuente de

ingresos. Por lo anterior se han agrupado en la Asociación de Campesinos que viven entre los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), que acoge a 42 veredas y 3 resguardos indígenas. Quienes alegan que los tiene olvidados y separados del país. Los pueblos indígenas éperas, chachis, awás, kichwas, sionas, shuar y cofán asentados en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, así como las poblaciones afro ecuatorianas ubicadas mayoritariamente en Esmeraldas y en menor escala en las provincias de Imbabura y Sucumbíos son la población que mas se desplaza.

Más recientemente en el mes de octubre de 2007 se presentó un nuevo desplazamiento de ciudadanos colombianos a territorio ecuatoriano, el cual registro la APDH quien reconoció que los desplazados habían ingresado por pasos clandestinos cercanos a la población ecuatoriana de Puerto Nuevo,

Rev Kavilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------	--------------------

donde inicialmente se instalaron, para luego ser trasladados por efectivos de la FFAA ecuatorianas hasta los albergues para refugiados en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio). La Red Fronteriza de Paz que aglutina a pobladores, poderes locales y organizaciones de base de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, señalaron que este sería el inicio de un ciclo de desplazamientos que se darán a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo, atribuyendo su desplazamiento a "la ejecución del Programa de Erradicaciones Manuales del Plan Colombia, que actualmente se implementaría en la zona del Putumayo colombiano, el cual no ha sido acompañado de programas de sustitución de sembríos y apoyos a los campesinos.

Antioquia y Choco

La región selvática que comunica las fronteras entre Panamá y Colombia siempre ha presentado problemas de orden público, esto debido a ser una zona geoestratégica y contener una selva y ecosistemas húmedos, esto hecho la hace propicia para convertirse en el corredor de actividades ilícitas y el ocultamiento de grupos al margen de la ley. Pero también esta zona alberga una gran diversidad de culturas indígenas y afro colombianas, esta pluricultura se ha visto afectada por los movimientos armados que ha provocado el desplazamiento de las comunidades fronterizas tanto desde el choco como de Antioquia, todas ellas por que buscan el dominio del corredor estratégico para el comercio de

armas y estupefacientes y porque esta población impide sus actividades, tanto por la interferencia que generan el hecho de que su idiosincrasia no es de carácter ambiciosa y viven en paz con la naturaleza. También a causa de su solo estar impide la movilización de los grupos armados con una cierta libertad.

Según la misión conjunta de cinco agencias de la ONU que se encuentran en esa región del noroeste del país, dicen que van mas de 1.200 indígenas de la etnia emberá que han sido desplazados, en los últimos años (BBC 2004) a causa de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Hasta el momento CODESH dentro de su

seguimiento ha contabilizado 10 desplazamientos hacia Panamá, especialmente en la zona del Darién, Puerto Ubaldía, San Miguelito, Ciudad de Panamá y Colón. Los desplazamientos inician de forma masiva, individual y por grupos familiares, que en algunas épocas a superado mas de 15.000 personas de las áreas rurales de los municipios de Riosucio y Unguía, de los cuales cerca de once mil estaban albergadas en el Urabá Antioqueño (Turbó y Pavarandó), (Nizkor 2001). Pero en Panamá los colombianos que llegan desplazados sufren un drama mayor ya que son obligados a regresar, bien sea a través de la ayuda y relaciones diplomáticas entre ambos países, como también son obligados a firmar su retorno voluntario a la tierra de la que también a la fuerza habían huido, o simplemente son deportados.

El 80% de la población panameña es de origen colombiano y tiene plena coincidencia de identidad cultural de afro descendientes e indígenas que hablan la misma lengua en Colombia. Las comunidades asentadas en la frontera, en su mayoría, indígenas de la etnia emberá, wuonan y kunas así como afro descendientes experimentan una ausencia estatal. Más grave aún, el Gobierno Panameño ha violado el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional, cometiendo arrestos injustificados, tratos degradantes y deportaciones masivas en contra de las poblaciones solicitantes de asilo que han llegado al Corregimiento del Darién o al Alto Huirá. No ha implementado programas de regularización para los refugiados, porque considera que son refugiados con necesidad de protección humanitaria lo que imposibilita que ejerzan algún tipo de derechos como los derechos al trabajo, a la libre asociación, salud, vivienda, educación, libertad de

movimiento y pleno ejercicio de sus derechos como extranjeros de acuerdo a la Constitución Nacional Panameña. Tampoco ha firmado la Declaración de Cartagena de 1984 (CAHUASQUÍ).

La Guajira y el Cesar

En las zonas limítrofes entre Colombia y Venezuela a la altura de la Guajira y el Cesar, se da un fenómeno de desplazamiento hacia el estado de Zulia que se podría considerar sui generis, a causa de que involucra muy específicamente a una etnia, la cual es el pueblo Wayúu, está presenta el fenómeno del desplazamiento interno, hacia otros departamentos de Colombia y hacia Venezuela, pero esta tragedia se ve invisibilizada porque el pueblo Wayúu ostenta dos nacionalidades, lo que impide a primera vista determinar la magnitud del fenómeno y desde que momento sea presentado. Todo parece indicar que lleva

varios años y que los indígenas no habían manifestado sus temores y su tragedia por razones tales como su cultura guerrera y solucionadora a su vez de sus conflictos dando la cara a su enemigo. Pero esta invisibilización de la problemática del desplazamiento interno en el pueblo Wayúu se ha convertido en una amenaza para la integridad étnica y cultural del pueblo. Esto debido a la aparición de la ley justicia y paz, la cual consideraron ellos que eliminaría los efectos del desplazamiento originados por los paramilitares. Pero esto no ocurrió por que los paramilitares solo cambiaron de líderes y continúan sembrando horrores en esta comunidad, lo que demuestra que es necesario que el país se de cuenta de su crisis y sea visible el problema.

Una de las razones que se argumentan en los pueblos que viven el desplazamiento gira en torno a su cultura, es por ello que los Wayúu para su defensa siempre han hecho uso de las armas y algunas veces para dirimir conflictos internos, pero siempre salvaguardando el honor y cumpliendo los protocolos que una lucha exige. "Los wayúu permanecemos armados, pero eso es algo simbólico, algo cultural, yo he discutido eso en todos los escenarios posibles donde he tenido la oportunidad. Las autoridades deben respetar nuestra cultura, porque ellos saben que las armas es algo simbólico para nosotros. Entonces cuando el ejército incursiona en nuestras rancherías nosotros escondemos las armas por temor y por respeto; por respeto porque suponíamos que si ellos respetaban nuestros

Rev Kabilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
---------------	-------------------	-----	-----	-----	-------------	------	-----------------

territorios, nosotros respetábamos también sus espacios. Entonces ellos se iban y nosotros sacábamos las armas y ellos regresaban y se llevaban detenidos 5 o 6 wayúu. Para nosotros esto es un forma de represión en contra nuestra. Esa es una razón que tenemos” dijo El Líder Wayúu (ACTUALIDAD étnica 2007).

Norte de Santander

Norte de Santander se encuentra en zona de frontera, la economía en el departamento, se fundamenta en el comercio, el transporte y las comunicaciones. Otras actividades económicas son la minería del carbón, la industria de la arcilla, la agricultura y la ganadería. El sector agropecuario, se destaca por los cultivos de arroz, cacao, café, caña de azúcar, frutas y hortalizas; y la ganadería de doble propósito. Este sector se ha visto afectado durante la última década, tanto en cultivos transitorios como en permanentes y en ganadería. Principalmente por factores como el proceso de apertura, la crisis en Venezuela, la caída de precios internacionales del café, el contrabando, la violencia generada por el conflicto armado y el avance de los cultivos ilícitos. Observándose como han variado los cultivos de arroz que pasaron de 17.500 hectáreas en 1996 a 12.000 hectáreas en el 2003; el cacao de 14.000 a 11.000, el maíz de 11.000 a 4.000 y el frijol de 5.000 a 2.000. Por su parte la ganadería también refleja una caída significativa en el departamento, al pasar de un hato cercano al millón de cabezas en 1994 a 250.000 animales en el 2004 (FUDAD 2007).

En Norte de Santander la población se desplaza al estado de Táchira principalmente por las poblaciones indígenas que son expulsadas de sus parcelas. En la frontera con Colombia están asentadas la etnias barí, yup'ka que tienen vínculos familiares con los yuko de Colombia, de las familias lingüísticas iroka, sokorpa ó sokomp, maraka y tukui. Entre 1.500 y 2.000 personas huyeron a Machiques, zona fronteriza con Colombia por la incursión en varias ocasiones de grupos paramilitares en reservas indígenas al occidente de Venezuela en la Sierra de Perijá. Por eso noticias como la de que aproximadamente 400 campesinos desplazados por la operación “Holocausto” que ejecutaba el ejército colombiano en la zona del Catatumbo, departamento Norte de Santander, desde el 24 de agosto de 2003, obligando a traspasar la frontera para buscar abrigo en el territorio venezolano, son noticias que se han vuelto comunes en la frontera.

A pesar de que en el 2001 Venezuela aprobó la Ley Orgánica sobre Refugiados o Asilados muchos funcionarios desconocen estas disposiciones y normas internacionales y ven el fenómeno del refugio como un problema de seguridad nacional. Adicionalmente recién en este año la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Extranjería y Migración, que regula la admisión, ingreso y permanencia, registro, control e información sobre la salida y reingreso de extranjeros y el Presidente Hugo Chávez emitió un Decreto para la Regularización y Naturalización de Extranjeros y Extranjeras en el país. Por lo que se ve la situación es bastante preocupante ya que los problemas de desplazamiento convierten la zona en una bomba de tiempo internacional.

Arauca, Boyacá y Vichada

De la región nororiental del país y los llanos orientales, como lo son

Rev Kavilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
---------------	-------------------	-----	-----	-----	-------------	------	-----------------

Norte de Santander, Arauca, Meta, Casanare, Guaviare, se desplaza en forma interna hacia el Magdalena Medio. La zona del Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander, es una zona expulsora de población. Hogares provenientes de Tibú, El Zulia, El Tarra, Teorama, San Calixto, Abrego, Convención, Ocaña y de otros lugares como Cúcuta y Cáchira, llegan a municipios del Magdalena Medio, especialmente a Aguachica en el sur del Cesar y a Barrancabermeja. Municipios como El Tarra, Ocaña, Abrego, Hacarí, Pamplona, San Calixto, Tibú, Santiato, Sardinata, Cúcuta, Toledo y Labateca, hacen parte de esta dinámica regional, que se extiende progresivamente hacia el vecino país de Venezuela, con las implicaciones que revisten estos hechos desde el punto de vista del Derecho Internacional de los refugiados y las relaciones diplomáticas de los dos países. Donde la población que no se dirige al centro del país se dirige a la zona

de frontera en especial aquellos que provienen de Arauca, Boyacá y Vichada se desplazan hacia el estado de Apure en Venezuela.

En Boyacá, el ELN a hecho históricamente presencia con el crecimiento de frentes entre 1983 y 1995, todos con especial interés en el petróleo, la minería y la agroindustria. Su principal objetivo fue el trazado del oleoducto que parte de Caño Limón. El paramilitarismo ligado al narcotráfico, encontró en Boyacá un lugar para expandir las mafias de esmeralderos que tenían nexos con el narcotráfico. En Arauca y Casanare los intereses económicos de la región son el atractivo para los ilegales. La dinámica del conflicto está asociada con la economía del petróleo la presencia del pozo Caño Limón- y con su localización geográfica. Por eso, un estudio de la Vicepresidencia de la República señala que la competencia entre grupos irregulares en el Casanare se debe a “la búsqueda del control

sobre las regalías provenientes del petróleo, la agricultura moderna (palma africana y arroz) y los dividendos derivados de la extorsión a ganaderos, agricultores y comerciantes” (FUNDACION Colombia Multicolor 2007).

Amazonas y Guainía

En Colombia las comunidades han sido el resultado del trasegar de los años de violencia en diferentes épocas, es decir el desplazamiento forzado en Colombia se ha dado desde mas allá de los años 50s cuando los campesinos fueron exiliados de las zonas rurales fértiles del interior del país, enviándolos por la fuerza a causa del robo o venta a precios irrisorios, o en el peor de los casos bajo amenazas, ello origino la colonización de los campesinos desplazados de apartadas regiones, como Arauca, Caquetá, Vichada, Guainía, Putumayo y Amazonas, todas estas regiones son el “resultado de las dinámicas de una lógica de inclusión - exclusión de las comunidades, como una deliberada estrategia geopolítica de integración de la nación” (ZAMBRANO, 1996, p. 179-186). Pero esta población llego a zonas propias de comunidades indígenas ajenas a las sociedades occidentalizadas, lo que provoco zonas de inclusión para los desplazados, pero a su vez genero zonas de exclusión para los indígenas que se vieron cuarteados en sus creencias, orígenes y formas propias de cultivo.

Pero a esta ocupación se le aúna las nuevas olas de ocupación, primero por los nuevos desplazados del interior que buscan en estos territorios mejor suerte. Segundo

Rev Kavalando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
---------------	-------------------	-----	-----	-----	-------------	------	-----------------

por los actores armados, que como los desplazados buscan en estas tierras nuevos lugares para pertrecharse, parapetarse y protegerse. Tercero los narcotraficantes que han ido calando en la cultura la necesidad de sembrar psicotrópicos para su auto sostenimiento y como negocio para sobrevivir. Cuarto el ejercito ha comenzado a convertirse en un nuevo agente que ocupa los territorios, que en principio eran baluartes indígenas. Este tipo de situaciones son denunciadas por el centro de medios independientes Colombia conocido como Indymedia.org, el cual a su vez tomo la noticia de El espectador de Colombia de Etnias de Colombia.org, ACNUR/Indígenas; OPIAC; COICA; Onic.org. Este centro colgó en su página de Internet la noticia de que el Territorio de los CURRIPACOS en el GUAINA, en Puerto INÍRIDA, en el resguardo de SABANITAS. En Barranco Minas, territorio de los PIAPOCO y VICHADA en CARURAVAUPAS y en TARAIRA. Se radicaron más de dos mil infantes de marina y mil soldados en las escuelas y sedes de las organizaciones indígenas. Igualmente se han instalado bases militares y Batallones de Alta Montaña se construyeron sin consulta como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el Decreto 1397 de 1996. Tampoco se realizaron los estudios de impacto ambiental y socio-cultural. Es decir no existió el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas. Esto provoca cambios socio-culturales indígenas, la calidad y usos de las tierras, población y fauna.

Estas nuevas condiciones han generado que los indígenas de las familias lingüísticas tucano oriental y occidental, huitoto, bora arawak, macú-puinave, kari y quichua. Familias pertenecientes a las etnias huitoto (o murui-muinane), bora, miraña, ocaina, ticuna, yagua, andoke, siona, yucuna, secoya, orejón y quechua, se desplazan a zonas fronterizas con Perú y Brasil. En el Perú se desplazan estas comunidades por toda la frontera de 1626 kilómetros hacia el Departamento de Loreto, hacia las 146 zonas de asentamientos de comunidades nativas. Estas comunidades sufren de abandono económico, social y político por parte del gobierno central del Perú, e igualmente no se encuentran capacitados para recibir refugiados ya que no cuentan con un Plan de Contingencia.

I. CONCLUSIONES

Una de las grandes conclusiones que nos deja esta tarea investigativa es que ideológicamente, el inicio de la

confrontación armada en el siglo XX fue la cacería de brujas de los comunistas en los lugares mas impensables y a cargo de los actores políticos, quienes se escudaban en estas razones para aniquilar a aquellos que les estorbaban en sus intereses económicos. Pero con la finalización de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la quiebra de la Unión Soviética y el interés de los Chinos por el comercio internacional, los ideales políticos que en alguna época acompañó a los movimientos populares y que fue la disculpa para eliminarlos se esfumo. Esto de golpe evidenció la complejidad del problema de la guerra y que las posibles causas de la guerra no eran tanto de carácter político, como si a causa de la inequidad y de factores asociados como los intereses económicos de multinacionales, terratenientes, y del narcotráfico que había inundado todos los ámbitos del país.

Lo anterior descubrió que el problema sobrepasaba todos los

ámbitos imaginables, en donde los desplazados internos se hacían evidentes, la población a pesar de una serie de medidas gubernamentales en contra de los actores armados como la diezmación de la guerrilla o la guerra frontal contra los alzados en armas, al igual que las negociaciones de paz con las autodefensas o paramilitares, no estaba eliminando el problema de desplazamiento y este se estaba agudizando, llegando ahora a convertirse ya no solo en un problema interno con tintes de tragedia humana, si no que ya estaba tocando las fronteras de los países vecinos sin contar con los emigrantes forzados por las condiciones políticas que se refugiaban en los países europeos y Estados Unidos principalmente. La crisis humanitaria ya estaba en varios lugares del mundo, la catástrofe humanitaria ya era de carácter internacional, y no solo por sus implicaciones a la violación de los derechos humanos, o los

derechos y principios de los desplazados protegidos por la ONU, también tenía dimensiones políticas, sociales, económicas, psicológicas y jurídicas.

El tema de los desplazados no es un tema nuevo en Colombia, como se a enumerado en el trabajo es un hecho crónico en nuestro país, pero durante mucho tiempo, una gran parte de la opinión pública se acostumbró a vivir en una situación que no es muy clara por que es un ser y no ser de “ni guerra- ni paz”, es de escaladas violentas y periodos de paz donde lo fundamental es el día a día, lo coyuntural, es decir lo que nos informan los medios, pero si los medios o las personas no están con nosotros olvidamos que existan por ello es que el desplazamiento en las fronteras no es un hecho que consideren importante los gobiernos de turno. Debido a esa invisibilización del problema, al gobierno y a los colombianos no

nos preocupan, es por ello que la presión internacional y el llamado de los gobiernos fronterizos es lo que a provocado que el fenómeno del desplazamiento se haga visible.

Este llamado internacional ha permitido descubrir que el problema del desplazamiento sea dirigido a los marginados del país, y a las etnias que estorban a los intereses económicos, ejemplo de ello son los desplazamientos que sufren los grupos indígenas en todas las fronteras, a pesar de contar con resguardos, son obligados a salir, pero no por los grupos de guerrilleros como podría pensar cualquier persona del común, no son expulsados por miembros del Estado, el ejercito, los paramilitares y las multinacionales que tiene algún interés en esas tierras para algún proyecto o monopolio. Es decir que mientras sigamos nublados de ojos y los gobiernos de turno estén buscando o protegiendo intereses particulares que solo benefician a unos pocos, el desplazamiento continuara siendo el pan de cada día, pero es posible que no volvamos a tener noticias de ellos por que actualmente se les obliga a silenciar su situación de desplazados para que las encuestas y cifras internacionales o nacionales no suban.

***Abogado Universidad de Antioquia, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional**

BIBLIOGRAFÍA

ADITAL SATURDAY (2006) El Nuevo Desplazamiento Forzado de los Awá. Aug. 05, 2006 at 11:01 AM. <http://colombia.indymedia.org/news/2006/08/47133.php>

ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL, Gustavo. (2003) Cóncores no entierran todos los días, Bogotá; El Tiempo. 177 p.

BBC. (2004) Mundo.com. "Más desplazados en Colombia", http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/lat_in_america/newsid_3602000/3602899.stm ONU Martes, 6 de abril de 2004 - 03:50 GMT.

CAHUASQUÍ, Lina. (2004) En revista aportes Andinos. Pueblos indígenas, migración y refugio. Migración, desplazamiento forzado y refugio. Programa Andino de Derechos Humanos. Ponencia presentada en la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004.

CLAUSEWITZ, Karl Von. (2005) De la guerra, Madrid, La Esfera de los Libro. 776 páginas

CODHES. (2006) Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Número 70, Bogotá, Colombia, 15 de diciembre de 2006

_____ . (2007) Desplazados en la frontera con Ecuador, más soluciones y menos

Excusas: Codhes Actualidad Étnica, Bogotá, 31/08/2007

EL COLOMBIANO. (2006) Aumentan en 300% asilados en Colombia. Diario el colombiano, 26 de noviembre de 2006, página 9ª.

EL TIEMPO. (2007) www.eltiempo.com. Drama del pueblo de donde salieron desplazados que llegaron a Ecuador/ Martes 4 de septiembre de 2007

ETNIAS DE COLOMBIA. (2007) Paramilitares en la Guajira, se desmovilizaron, pero ahí siguen. Actualidad Étnica, Maicao/Guajira, 19/07/2007. En <http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5669>

FUPAD. (2007) Programa de atención a desplazados y grupos vulnerables. Fundación panamericana para el desarrollo fupad Y Organización internacional para las migraciones oim. Colombia. Declaración anual del programa. Fecha de emisión febrero 15 de 2007. Fecha de cierre agosto 15 de 2007. Departamento de norte de Santander. (fupad-oim). Fundación panamericana para el desarrollo Y Organización internacional para las migraciones.

HINCAPIÉ GÓMEZ, Maria Bibiana; Ortiz Correa Maritza; otros. (1997) Desplazados por la violencia. Tesis. Universidad de Antioquia, facultad de derecho. Medellín.

HINTERMANN Barbara. (2007) Enviada especial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a Colombia Publicación: El Tiempo (Bogotá) Fecha: 11 Septiembre 2007

KRITZ, Mary M. (2002) Time for National Discussion on Immigration, International Migration Review, Vol. 36, Num.1, 2002, Spring, 33-36.

MISIÓN: (1999) Erradicar al campesino una mirada al desplazamiento forzado en Antioquia, 1998-. Tomado de: Instituto Popular de Capacitación: Antioquia, fin de milenio: ¿Terminará la crisis del derecho humanitario?, IPC, Medellín, 1999.

NACIONES UNIDAS, (1998) Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng. WWW.desplazados.org.co WWW. Derechos. Org/nizkor/Colombia

_____, (2004) Consejo de Seguridad, Doc. no. S/2004/616; 0439532s. doc. "El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario General" 3 de agosto de 2004, UN Doc. no. S/2004/616; 0439532s.doc.

NIZKOR. (2001) Un país que

Rev Kavilando	Medellín Colombia	V 1	N 1	P.P	Ene / Abril	2008	ISSN: 2027-2391
---------------	-------------------	-----	-----	-----	-------------	------	-----------------

huye. Capítulo X. Colombianos en busca de refugio en Panamá <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/despl/10.html> 23 abril de 2001

OJEDA AWAD, Alonso. (2007) Tierra y desplazamiento forzado. jueves, 11 de octubre de 2007. http://www.ecosolidario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=1

RODRÍGUEZ, Claudia Lilly, DÍAZ Juan Carlos y HELFER-VOGEL, Susana. (2007) Evento: Desplazamiento en El Charco y La Tola, Nariño Organización Panamericana de la Salud Colaboraron en este informe: Número 5 del 2007 4 de abril de 2007/04:00 p.m.

S.O.S. (2007) NARIÑO Y SUR DEL CAUCA Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño COPDICONC y otros DHCOLOMBIA. Jueves 12 de julio de 2007

TERRA. (2007) Ecuador exige a Bogotá solución a masivo desplazamiento de colombianos 27/08/2007 - 18:17 (GMT) <http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act946709.htm>

URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. (2001) Desplazamiento forzado de Antioquia 1985-1998. Secretariado nacional de pastoral social, sección de movilidad humana. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos. Editorial Kimpres Ltda.,

Santa Fe de Bogotá, mayo de 2001.

VALENCIA, LEÓN. (2003) La guerra Colombiana necesita un final cerrado. Tomado de: Seguridad, Derechos humanos y paz en Colombia; editorial Kimpres Ltda. Santa Fe de Bogotá, D.C., mayo de 2003

VILLAMIZAR, Darío. (2006) ¿Se enfrían nuestras fronteras calientes? En Arcanos n° 10. Fronteras y seguridad democrática. <http://www.nuevoarcoiris.org.co/local/debates1001.htm>

ZAMBRANO, Fabio. (1996) Ordenamiento ambiental territorial, participación y conflicto. En: Gómez, D. (Coord.). El Ordenamiento Ambiental del Territorio. Panel de expertos. Bogotá: CIDER. Universidad de los Andes. 1996, p. 179-186.

FUNDACION Colombia Multicolor. (2006) Cada Región, una historia Frente a las elecciones http://www.colombiamulticolor.net/uploads/3b54b420b80516fb11048de473cf5609/Radiograf_aRegional.doc

Informes de Investigación K